

O PAPEL DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA FACULDADE SESI DE EDUCAÇÃO: leitura(s), escrita(s) e prática(s) de ensino na formação inicial de professores

*Joana Kelly Souza dos Santos¹
Faculdade Sesi-SP de Educação, São Paulo
joanakelly.23@gmail.com*

Resumo: Esta comunicação apresenta um relato de experiência que tem por objetivo discutir o papel das Unidades Curriculares pedagógicas no curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade Sesi de Educação a partir da análise de uma atividade desenvolvida em uma Unidade Curricular (UC) na formação inicial de professores, destacando como a leitura, a escrita e as práticas de ensino, podem contribuir para a construção de uma prática docente reflexiva, crítica e criativa. A análise é baseada na teoria de campo de Bourdieu (2003) e menciona uma atividade desenvolvida na Unidade Curricular Conhecimento e Aprendizagem, que criou condições para pensar que ser um bom docente não diz respeito somente ao conhecimento teórico da sua área de atuação, mas é possível refletir os saberes que estão sendo mobilizados ao realizar o ofício da docência. Os alunos foram desafiados a apresentar atividades matemáticas que tivessem estreita relação com teorias de diferentes pensadores da aprendizagem, como Piaget, Ausubel, Wallon, entre outros. Por meio do envolvimento dos estudantes de licenciatura em matemática, foi possível considerar que a UC pedagógica operou como um microcampo dentro do campo maior da formação docente. Nela, os estudantes foram chamados a mobilizar capitais simbólicos distintos daqueles usualmente valorizados nas disciplinas específicas de Matemática, estabelecendo relações entre saberes pedagógicos e o ensino de Matemática, identificando que ser docente requer estreita aproximação entre saberes da prática, pedagógicos e específicos.

Palavras-chave: Formação de professores. Ensino de Matemática. Disciplina. Pedagógicas.

1 Introdução

Neste texto vamos discutir sobre o papel das disciplinas pedagógicas como integrantes da profissionalização docente do professor que ensina matemática. Trataremos de um caso em particular, o curso de licenciatura em Matemática da Faculdade Sesi de

¹ Doutora em Educação e Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, docente do curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade Sesi de Educação.

Educação de São Paulo. Mais ainda, de uma Unidade Curricular² específica: *Conhecimento e Aprendizagem*.

Para que possamos discutir sobre tais elementos e falar sobre as particularidades da UC que aqui será apresentada, esta comunicação, que tratará de um relato de experiência, tem por objetivo discutir o papel das Unidades Curriculares pedagógicas no curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade Sesi de Educação a partir da análise de uma atividade desenvolvida em uma Unidade Curricular (UC) na formação inicial de professores, destacando como a leitura, a escrita e as práticas de ensino, podem contribuir para a construção de uma prática docente reflexiva, crítica e criativa.

2 O curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade Sesi de Educação

Criada com a proposta de ser referência na formação de professores no Brasil, a Faculdade Sesi de Educação obteve o seu credenciamento institucional por meio da Portaria SERES/MEC nº 724 de 14 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 15 de julho de 2015. No ano seguinte, em 2016, houve a autorização do curso de Licenciatura em Matemática, finalizando primeiro o ciclo de atos regulatórios da instituição que, no momento de abertura, contava com os cursos de Licenciatura em Linguagens, Licenciatura em Ciências Humanas, Licenciatura em Ciências da Natureza, Licenciatura em Matemática e, recentemente, em 2025, quando completa seu décimo ano de existência, conta com o funcionamento do curso de Licenciatura em Educação Física.

O curso de Licenciatura em Matemática está em funcionamento desde o primeiro semestre de existência da faculdade, no ano de 2017. Uma característica importante é que a Faculdade Sesi de Educação conta com um programa intitulado Residência Educacional³, que tem por objetivo proporcionar o exercício da ação pedagógica, não de qualquer maneira, mas com a intencionalidade uma formação docente crítica e reflexiva.

² Neste texto chamaremos de Unidade Curricular (UC) para manter a fidedignidade da nomenclatura adotada pela instituição.

³ Para maiores informações, ver: [Microsoft Word - Regulamento Residencia Educacional Faculdade Sesi de Educacao 2025-2028 aprovado pelo CEPE](#)

A proposta da Residência Educacional está numa vivência de sala de aula da educação básica em todos os semestres do curso, desde o ingresso até o semestre conclusivo. Em todos eles existem papéis destinados a cada momento e uma relação estreita entre instituição de educação básica e faculdade, em que chamamos: *escola parceira* (instituição que recebe nossos alunos para cursar a residência educacional), *professor de referência* (docente da educação básica que recebe nossos estudantes em sua(a) sala(s) de aula) e *professor orientador* (docente da Faculdade Sesi que realiza um acompanhamento mais estreito das atividades que pequenos grupos realizam na residência educacional).

Um importante componente dessa relação são as UCs de todo o curso. Elas são responsáveis pela articulação entre os conhecimentos específicos, pedagógicos, didáticos e metodológicos, experimentados pelos estudantes das diferentes licenciaturas ofertadas pela Faculdade Sesi de Educação nos momentos de práticas nas *Escolas Parceiras*.

Cada UC tem a sua particularidade, o projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade Sesi de Educação obedece às normativas presentes no Parecer CNE/CP nº 4, de 12 de março de 2024, que estabelece as novas Diretrizes Curriculares nacionais para a Formação em Nível Superior de profissionais do Magistério da Educação Básica e, então, as UCs são divididas em quatro núcleos: *Estudos de Formação Geral, Aprendizagem e Aprofundamento dos Conteúdos Específicos das Áreas de Atuação Profissional, Atividades Acadêmicas de Extensão e Estágio Curricular Supervisionado*.

Cada um dos quatro núcleos possuem os seus focos e UCs específicas, mas algo a se considerar é que, mesmo com um foco principal em um dos núcleos, as Ucs conversam em todos os espaços e sempre tem momentos destinados a reflexão das experiências vivenciadas na prática da Residência Educacional.

O estabelecer de tais relações não é feito sem tensões. A formação inicial de professores é constituída por diferentes disputas de sentido sobre o que significa ensinar, aprender, ser docente e, especialmente, enxergar-se não como estudante, mas professor em formação. Os cursos de Licenciatura em Matemática são tradicionalmente marcados por uma dedicação e maior ênfase nos conceitos específicos da área, seja pela estrutura

curricular, seja pelas montagens das ementas das disciplinas. A presença das disciplinas pedagógicas constitui um espaço de tensão, negociação e reconfiguração de identidades e saberes.

Este artigo propõe discutir o papel de uma dessas disciplinas, aqui denominada Unidade Curricular. A partir do referencial teórico de Pierre Bourdieu, especialmente o conceito de *campo*, e delineado no objetivo de discutir o papel das Unidades Curriculares pedagógicas no curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade Sesi de Educação a partir da análise de uma atividade desenvolvida em uma Unidade Curricular (UC) na formação inicial de professores, destacando como a leitura, a escrita e as práticas de ensino, podem contribuir para a construção de uma prática docente reflexiva, crítica e criativa, busca-se compreender como essas disciplinas operam dentro de um espaço de disputas simbólicas, tensionando o *habitus*⁴ dos futuros professores e reconfigurando sua trajetória formativa.

3 A Unidade Curricular *Conhecimento e Aprendizagem* e a produção de uma identidade docente do professor que ensina matemática

No curso de Licenciatura em Matemática, tradicionalmente as UCs pedagógicas integram um campo tensionado. Elas enfrentam um primeiro desafio: a prática de leitura e escrita exigida no seu campo de atuação.

[...] os alunos (futuros professores) que optam por fazer o curso de Licenciatura em Matemática, certamente escolhem este curso por se familiarizarem com os números, e na maioria das vezes esses alunos não têm tanta afinidade com as disciplinas que pertencem à área de conhecimento como Filosofia, Didática, Psicologia da Educação, Português, e etc, e muitos apresentam dificuldades em interpretar texto e escrever suas ideias. (Cardoso, 2012, p. 08).

Com isso em mente, os estudantes iniciam seu percurso acreditando que não precisarão participar, ou terão poucos momentos, de práticas de leitura e escrita. Na visão dos ingressantes, o curso de Licenciatura em Matemática participa de um cenário que, de

⁴ Para Bourdieu (2010) o *habitus* pode ser entendido como algo que tem o seu *interior exteriorizado* e o seu *exterior interiorizado*. Diz respeito a toda forma inconsciente de modulação de valores, ações e práticas sociais do indivíduo.

um lado, trata da Matemática enquanto saber específico e, de outro, o espaço da docência, muitas vezes visto como uma instância secundária, prática ou derivada da especificidade da Matemática enquanto ciência. Essa dicotomia se inscreve no *habitus* dos licenciandos, frequentemente socializados em uma cultura escolar que valoriza a objetividade da Matemática em detrimento da reflexão pedagógica, acreditando que saber matemática em seu campo específico é o suficiente para ser um bom docente de matemática.

Bourdieu (2003) menciona que estamos imersos em diversos espaços simbólicos que ele denomina por *campo*. Para o autor, *campo* refere-se a uma construção simbólica regida por regras próprias e habitado por constituintes que disputam, validam e refutam capitais específicos sejam eles culturais, simbólicos, econômicos ou culturais. Direcionando o nosso olhar para o campo educacional, temos que ele é constituído por diversas estruturas: as instituições formadoras, os currículos, os professores formadores, estudantes, didáticas, entre outros espaços simbólicos que disputam o monopólio legítimo da autoridade pedagógica e da definição do que conta como formação de qualidade e validação do campo educacional.

As UCs pedagógicas, nesse contexto, operam como dispositivos de não monopólio das UCs específicas. Elas introduzem leituras, escritas e práticas de ensino que buscam romper com a lógica da reprodução de um discurso único e criar condições para a emergência de uma prática docente mais reflexiva e crítica.

A atividade analisada neste artigo foi desenvolvida na UC *Conhecimento e Aprendizagem*, ofertada no segundo ano do curso. A UC tem como proposta tratar de contribuições das Ciências da Educação, da Filosofia, da Sociologia, da Psicologia geral e da Educação enquanto campos de formação de educadores para o aprofundamento dos estudos sobre o processo de formação integral do sujeito por meio de uma reflexão sobre panorama das teorias clássicas da psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento e da psicologia social embasada em pensadores como Piaget, Vygotsky, Wallon, Gardner, e Paulo Freire e, também, sobre o paradigma do conhecimento como construção por meio da discussão de metodologias de ensino e aprendizagem, gestão de grupos e perfis de sala de aula.

Com base nos referenciais teóricos pré-definidos para a UC, com uma proposta de formar docentes capazes de tecer crítica à ideia de tabula rasa e à educação bancária, ver a sala de aula como espaço para a reinvenção, recriação e ressignificação, tendo a aula como espaço de se encontrar com a própria inteligência, foi proposto que os estudantes desempenhassem atividades que partissem dos questionamentos: Como pensar o ensino de Matemática dentro da perspectiva do construtivismo de Piaget? Como pensar o ensino de matemática dentro da perspectiva do sociointeracionismo de Vygotsky? Como pensar o ensino de Matemática dentro da teoria da afetividade e aprendizagem de Wallon? Como pensar o ensino de Matemática dentro da teoria do ensino de Bruner? Como pensar o ensino de Matemática dentro da perspectiva da aprendizagem significativa de Ausubel? Como pensar o ensino de Matemática dentro da perspectiva do Manifesto dos pioneiros: a Escola Nova no Brasil?

Os estudantes foram organizados em grupos e tiveram a responsabilidade de apresentar o seu teórico por meio de uma atividade voltada para o ensino de Matemática. Neste caso, eles tiveram um duplo desafio: conhecer com profundidade a teoria que seu grupo selecionou e pensar como ela se aplicaria ao ensino de Matemática.

Os resultados, como apresentados pela figura 1, foram diversos. Os alunos articularam conteúdos de áreas como geometria, estatística e álgebra com teóricos como Wallon, Vygotsky, entre outros e trataram sobre afetividade, trabalho em grupo, sociointeracionismo, sem perder o rigor matemático.

Figura 1: Atividades desenvolvidas na Unidade Curricular Conhecimento e Aprendizagem

Fonte: autora (2025)

As discussões giraram em torno de refletir como a distribuição de uma pizza pode referir-se ao ensino de estatística por meio da aprendizagem significativa de Ausubel, fazer representações geométricas com os olhos fechados e confiando no direcionamento feito por colegas para discutir a teoria da afetividade e aprendizagem de Wallon, entre outros.

Por meio de atividades como a construção de uma pipa, que buscou estimular a criatividade dos estudantes por meio dos direcionamentos “usando sua criatividade, com duas varetas e folhas que logo mais serão a vocês distribuídas, construam uma pipa. Em seguida, responda: o material por vocês construídos remete a algum formato geométrico? Como podemos demonstrar esta forma geométrica e exemplificar suas aplicações?”, o grupo de licenciandos em Matemática buscou apresentar que de acordo com o teórico que eles apresentaram, Piaget, a abstração empírica se apoia sobre objetos físicos ou aspectos materiais da própria ação, como o movimentar-se, construir, pensar, conjecturar e, a partir daí, criar resultados de aprendizagem que, na apresentação em específico, disse respeito a Matemática.

Uma outra apresentação que tem uma característica importante pode ser revelada ao desenhar o perfil da turma. Estamos dialogando sobre um curso de formação de professores em período integral, com atividades que envolvem os espaços físicos da faculdade e de escolas parceiras, como já mencionado. Boa parte dos alunos saem cedo de suas residências, alguns trabalham e, por isso, os estudantes desta turma tem por hábito jantar na sala para não perder o tempo de aula. Pensando sobre isso, o grupo que tratou sobre aprendizagem significativa de Ausubel resolveu usar distribuição de pedaços de pizza para falar sobre conceitos iniciais de estatística, revelando que considerar características particulares dos indivíduos é importante para produzir aprendizagem, de acordo com o teórico por eles selecionado.

Tivemos, também, a relação entre conhecimentos mobilizados em outra UC pedagógica, Matemática Inclusiva, e atividades realizadas na residência educacional. Uma estudante de um grupo estava realizando sua residência em uma turma que tinha um aluno com baixa visão, então ela e seu colega optaram por falar sobre teoria da afetividade e aprendizagem de Wallon propondo uma atividade que envolvesse o ensino de frações ao

desenhar figuras geométricas com olhos vendados. Funcionou da seguinte maneira: o grupo organizou a sala em duplas, um colega da dupla vendaria os olhos enquanto o outro seria o seu guia. Fizeram um primeiro exercício que foi dar uma volta juntos nos corredores da faculdade para praticar a confiança e, em seguida, um trabalharia com a produção de figuras geométricas com os olhos vendados, apenas se atentando aos direcionamentos realizados pelo colega. O grupo finalizou com o questionamento: como, a partir desta atividade e com o recurso produzido por vocês, podemos ensinar frações a estudante com baixa visão? A discussão ocorreu por meio de relação entre a teoria estudada na UC de Matemática Inclusiva e o entendimento da teoria de Wallon

A proposta nesta e em todas as apresentações dos seis grupos estava em fomentar a leitura crítica dessas experiências à luz das teorias da aprendizagem e do desenvolvimento humano, relacionando a construção de UCs pedagógicas com saberes específicos da Matemática e criando um espaço de ressignificação das práticas de ensino, tendo a sala de aula como lócus de reinvenção, e não de mera repetição de conceitos.

No decorrer das apresentações realizadas pelos alunos foram observados movimentos de deslocamento simbólico nos discursos dos estudantes. Muitos relataram que não conseguiam estabelecer uma relação direta entre o que se era lido das teorias da aprendizagem com a forma de aprender e/ou ensinar Matemática, mas que, ao ser necessário elaborar uma atividade, foram capazes de estabelecer relações com a Matemática e até observar essa movimentação na vivência da Residência Educacional.

Esse movimento revela, conforme Bourdieu (2003), a força do *habitus* que define o que é legítimo dizer, escrever e pensar. Ao criar uma ruptura simbólica nesse *habitus*, a UC pedagógica atuou como espaço de produção de novas disposições e novos modos de pensar matematicamente.

Considerações

Este artigo buscou refletir sobre o papel da UC pedagógica Conhecimento e Aprendizagem na formação inicial de professores de Matemática, a partir da análise de uma atividade desenvolvida na Faculdade Sesi de Educação. Utilizando o conceito de

campo de Pierre Bourdieu, argumentou-se que Unidades Curriculares pedagógicas constituem espaços de disputa simbólica fundamentais para a construção de uma identidade docente crítica. Ao promover práticas de leitura, escrita e reflexão sobre o ensino, elas criam condições para pensar que, ser um bom docente, não diz respeito somente ao conhecimento teórico da sua área de atuação.

Ao relacionar o desenvolvimento da atividade realizada, com o conceito de campo, podemos estabelecer que a UC pedagógica operou como um microcampo dentro do campo maior da formação docente. Nela, os estudantes foram chamados a mobilizar capitais simbólicos distintos daqueles usualmente valorizados nas disciplinas específicas de Matemática.

Porém, como também já mencionado, isso não ocorre da noite para o dia, muito menos sem resistência. Os estudantes de licenciatura em Matemática ainda são resistentes nas práticas de leitura e escrita, por considerá-las alheias ao que imaginam ser de fato uma formação matemática. Essa resistência revela o funcionamento da luta de constituição e validação do campo docente de áreas como Matemática, que considera alguns saberes mais importantes em detrimento de outros. O desafio das Ucs pedagógicas, está em resistir à marginalização interna dentro do próprio curso.

Mais do que ser um espaço para pensar em formas de ensinar, as UCs pedagógicas precisam se constituir como lugares de encontro entre sujeitos, saberes e experiências. Nelas, a escrita deixa de ser mero instrumento de avaliação para se tornar prática de reconfiguração simbólica.

Referências

BESSA, V. *Teoria da Aprendizagem*. Curitiba: IESDE, Brasil S.A, 2008.

BOURDIEU, P. *A economia das trocas simbólicas*. São Paulo: Perspectiva, 2003.

BOURDIEU, P. *Razões práticas: sobre a teoria da ação*. Tradução de Mariza Corrêa. Campinas: Papirus, 2010.

BOURDIEU, P; PASSERON, J. C. *A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino*. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.

CARDOSO, L. M. *Crença e Concepções dos alunos do curso de licenciatura em Matemática, da UnCET, com relação as disciplinas pedagógicas*. 2012. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2012.